

GANDBOL SPORTINING O`ZIGA XOSLIGI HAMDA UNDAGI MUVAFFAQIYATLAR

Ochilova Nargiza

Koson tuman 1-son kasb hunar maktabi
Bo`lim boshlig'i

Po`latov Quvonchbek

Jismoniy tarbiya o`qituvchisi:
<https://doi.org/10.5281/zenodo.10830018>

Annotatsiya. Ushbu maqolada gandbol sport turining o`ziga xos jihatlari, kelib chiqishi o`rganiladi hamda Qashqadaryo viloyati Koson tuman 1-son kasb-hunar maktabi qizlarining yutuqlari tahlil etiladi.

Kalit so`zlar: Gandbol, sport, musobaqa, metod.

Gandbol (nemischa hand - qo'l, ball -to'p), qo'l to'pi — sport o'yini. 19-asr oxirida Yevropada paydo bo'lgan. Daniyalik Xalger Nilson ixtiro etgan. Xalqaro Gandbol federatsiyasiga (IHF; 1946 yil asos solingan) 106 mamlakat a'zo. 1972 yildan erkaklar, 1976 yildan ayollar Gandboli Olimpiya o'yinlari dasturiga kiritilgan. 1938 yildan erkaklar o'rtasida, 1956 yildan ayollar o'rtasida jahon birinchiligi o'tkaziladi.

O'zbekistonda Gandbol 1923-1924 yillarda paydo bo'lib, birinchi musobaqa 1926 yilda Toshkentda o'tkazilgan. 1991 yil O'zbekiston Respublikasi Gandbol federatsiyasi tuzildi. Respublikaning barcha viloyatlarida Gandbol bo'yicha bolalar sport maktablari, erkaklar, ayollar va bolalar jamoalari bor.

ASOSIY QISM

"Barkamol avlod-2024" sport musoboqalarida Gandbol sport turi bo'yicha Qashqadaryo viloyat bosqichida 1, 2,3-o'rinlarni egallagan ishtirokchilar

RO'YXATI

№	Ishtirokchilar I.F.Sh	Ta'lim muassasa nomi	Tug'ilgan yil, oyi,kun	Tug'ilgan joyi	Pasport ma'lumotlari		Rasm
					Pasport seriyasi va raqami	Pasport bo'yicha ro'yxatga turgan joy	
1-o'rin							
1	Murodullaeva Zuhra Muftillo qizi	Koson 1-son kasb hunar maktabi	2007,12,19	Koson tumani	IQ-D- 0234041	O'rta obron	
52	Ergasheva Elnura Xusan qizi	Koson 1-son kasb hunar maktabi	2007,09,28	Koson tumani	IQ-D- 0218977	O'rta obron	
3	Tursunova Nigina G'ofur qizi	Koson 1-son kasb hunar maktabi	2007,11,08	Koson tumani	IQ-D- 0214906	O'rta obron	
4	Saitova Zinnura Tulqin qizi	Koson 1-son kasb hunar maktabi	2007,02,02	Koson tumani	AD 3659734	Quy Obron	
5	Tuxlieva Maftuna Xamid qizi	Koson 1-son kasb hunar maktabi	2007,12,08	Koson tumani	IQ-D- 0214922	O'rta obron	
6	Rashidova Gulsevar Xamza qizi	Koson 1-son kasb hunar maktabi	2007,11,01	Koson tumani	IQ-D- 0224021	Quy Obron	
7	Karimova Sabina Tuflimurod qizi	Koson 1-son kasb hunar maktabi	2007,08,19	Koson tumani	IQ-D- 0145869	Yuqori Obron	
8	Xonimova Charos Bekzod qizi	Koson 1-son kasb hunar maktabi	2007,05,05	Koson tumani	IQ-D- 0192328	Mesit	
9	Shavkatova Shaxlo Suxrob qizi	Koson 1-son kasb hunar maktabi	2007,01,04	Koson tumani	IQ-D- 0156852	O'rta obron	

XULOSA VA MUNOZARA

Barkamol avlod sport musobaqalarining "Gandbol" turi bo'yicha respublika bosqichi o'z nihoyasiga etdi.

Musobaqalarda qatnashgan Qashqadaryo viloyati Koson tuman 1-son kasb-hunar maktabi qizlar jamoasi ham faol ishtirok etib raqiblari ustidan ishonarli g'alaba qozondilar.

Koson tuman 1-son kasb-hunar maktabi qizlar jamoasi matonar ko'rsatib musobaqaning fahrli 3-o'rin sohiblariga aylanishdi.

Sportchi qizlarimizning keyingi ishlarida omadlar tilaymiz.

Adabiyotlar ro'yxati:

1. Sh.Pavlov, F.Abduraxmonov, J.Akramov. «Gandbol». Darslik. Toshkent-2005y.
2. Sh.Pavlov. «Qo'l to'pi». Darslik. Toshkent, 1990 y.
3. Sh.K.Pavlov «Qo'l to'pi musobaqalarining qoidalari».Toshkent,1987y

4. Pavlov Sh.K. Abdurahmonov F.A. Azizov R.I. (Musoboqa qoidalari, ularni tashkil etish va o'tkazish tizimi).- Toshkent- 2007 yil.

WOC
WORLD
ONLINE
CONFERENCES

